

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE E DA ATIVIDADE DE ÁGUA EM CASTANHA-DA-AMAZÔNIA – IMPACTO NA CONTAMINAÇÃO POR AFLATOXINAS

José Carlos de Oliveira¹
Ana Elisa Barbosa²
Silvio Cesar Fratari³
Thais Hernandez⁴
Katiuchia Pereira Takeuchi⁵

¹Engenharia Química – Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Várzea Grande,

jdl_cba@hotmail.com

²PPGAT – Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá,

siqueira.anaelisa@gmail.com

³PPGAT – Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá,

silvio.fratari@ufmt.br

⁴Docente – FANUT – Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá,

thaisher@gmail.com

⁵Docente – FANUT – Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá,

katiuchia.takeuchi@gmail.com

Resumo

A castanheira-da-amazônia (*Bertholletia excelsa Bonpl.*) tem elevados teores de proteínas, lipídio e propriedades antioxidantes. A atividade de água consiste na disponibilidade de água para o desenvolvimento microbiológico, reações enzimáticas e oxidativas. No entanto, essas amêndoas podem se apresentar contaminadas pelas aflatoxinas (B₁, B₂, G₁ e G₂). O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade físico-química e microbiológica das amêndoas de uma Cooperativa no Estado do Mato Grosso: etapa da recepção, após a quebra e pronta para consumo. Após a obtenção de 2 kg de amostra, foram avaliadas a atividade de água (a_w), seguindo a metodologia nº 978.18 da AOAC (2012); a umidade, seguindo a metodologia AOAC (2016); a análise qualitativa (AgraStrip®) e quantitativa de Aflatoxinas (Romer Labs®, Total Aflatoxin). Submetendo os dados obtidos em análise estatística descritiva, expressos em valores médios \pm desvio padrão. Apenas as castanhas prontas para serem consumidas apresentaram ($a_w < 0,70$). As amostras da recepção e após a quebra apresentaram ($0,98 \pm 0,00$ e $0,90 \pm 0,00$) respectivamente. As amêndoas coletadas, após a quebra, apresentaram maior teor de umidade ($8,66\% \pm 0,08$). As amostras apresentaram resultados para o teste quantitativo < 2 ppb para a aflatoxinas. Quanto ao teor de umidade e aflatoxinas, as amostras estão em conformidade com a Legislação. As amostras da recepção e após a quebra apresentaram atividade de água superior ao permitido, indicando a falta de monitoramento desse parâmetro durante as etapas de beneficiamento na Cooperativa. Assim, a elevada atividade de água favorece o crescimento microbiano, oxidação lipídica e reações enzimáticas.

Palavras-chave: Reações enzimáticas; Umidade; Legislação; Aflatoxina; Atividade de água.

1. INTRODUÇÃO

A castanheira da amazônia é comumente encontrada na região da floresta amazônica, que engloba a Guiana, Guiana Francesa, Venezuela, Bolívia, Brasil, Peru e Suriname (Guedes, 2023; Vieira, 2022). A castanheira da Amazônia (*Bertholletia excelsa* Bonpl.) é uma angiosperma, que faz parte daquele grupo de plantas que possuem flores e frutos. Essa árvore possui características admiráveis, como: a elevada altura, seu tronco é cilíndrico e reto, sem galhos e ramos e seu diâmetro ultrapassa 2 metros. O fruto da castanheira é denominado ouriço, semelhante a uma esfera, lenhoso, espesso e duro, onde é coletada às castanhas-da-amazônia. Cada ouriço pode ter entre 10–25 castanhas. A indústria alimentícia e cosmética fazem diversos produtos das amêndoas; além disso, é amplamente consumida in natura (Guedes, 2023; Biemann, 2012; Embrapa, 2023). Todavia, o cenário natural da floresta é muito favorável para contaminação de microbiana. Os fungos *Aspergillus flavus* produzem substâncias altamente tóxicas. A ingestão de pequenas ou grandes quantidades levam os indivíduos a apresentarem sintomas graves, denominando micotoxicoses, caracterizadas por doenças crônicas ou agudas. Os sintomas da toxicidade aguda são: febre, dor abdominal, vômitos, icterícia, fotossensibilidade, e diarreia. Os indivíduos que ingerem com frequência alimentos contaminados com aflatoxinas (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2) desenvolvem efeitos de longo prazo, como: teratogênicas, nefrotóxicas, mutagênicas, estrogênicas, carcinogênicas, alergênicas, cirrose, lesão hepática crônica e carcinoma hepatocelular primário (Ribeiro, 2023b).

As micotoxinas podem ser encontradas em diversos meios. No Brasil, elas são encontradas em alimentos que fazem parte da dieta diária do povo brasileiro, como: leite, ovos, carne, trigo, milho, cereais, grãos e amendoim. Por isso, que as micotoxinas são de grande relevância para a saúde pública (Silva, 2022). A contaminação fúngica das castanhas ocorre, na maioria das vezes, quando os ouriços ficam muitos dias em contato com o solo, habitat natural dos fungos *Aspergillus*, em elevadas temperaturas e umidades que são próprias da floresta amazônica. Esses microrganismos colonizam o exterior do ouriço, com o passar do tempo, eles penetram para dentro do fruto por meio do opérculo (pedúnculo) até atingirem as castanhas que possuem alto teor de umidade. Quando o ouriço fica muito tempo em contato com o solo, o opérculo normalmente vai para dentro do fruto facilitando a entrada de água, favorecendo ainda mais o meio para o desenvolvimento de microrganismos. Não é raro encontrar ouriços, após a sua abertura, que estão com suas castanhas esbranquiçadas, verdeadas ou meladas. Essas amêndoas devem ser descartadas, pois seu consumo é inadequado para o ser humano (Embrapa, 2023).

A ingestão das nozes possui várias propriedades benéficas e nutricionais para a saúde do ser humano. Nas últimas décadas, a sociedade em geral procura hábitos mais saudáveis com prática de atividade física e com uma alimentação saudável. A castanha-da-amazônia é muito consumida apenas desidratada com essa finalidade. Além de ter um sabor agradável, possui altos teores de substâncias, como: proteínas, lipídios insaturados, selênio, e vários compostos com propriedades antioxidantes. Deste modo, o consumo das amêndoas melhoram a capacidade cognitiva, a saúde vascular, fortalece o sistema imunológico, reduz a obesidade, doenças crônicas (Passos, 2023).

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade físico-química e microbiológica das amêndoas de três pontos de coleta numa Cooperativa no Estado do Mato Grosso: etapa da recepção, após a quebra e na etapa pronta para consumo.

2. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS

2.1 Materiais e Reagentes

Os materiais e equipamentos utilizados foram: Balança semi-analítica (Shimadzu,

Electronic Balance BL-320AB-BI, Brasil), espátulas, processador Multi-functional (Grinder, SH-669, China), tubo de plástico polietileno com tampa, graduado de 50 mL, microtubo tipo EPPENDORF com tampa, graduado de 2 mL, balão volumétrico de 500 mL, saco de polietileno com zip Lok hermético, Analisador de Umidade halógeno (GEHAKA, IV3100, Brasil), analisador de atividade de água (Decagon® modelo AQUALAB 4TE, EUA), funil, bastão de vidro, suporte para microtubo, béquer, micropipeta de 1000 µL, micropipeta de 10 até 200 µL, ponteiras, centrífuga (Scilogex, D1008E, China), kit de teste rápido (AgraStrip®, Total Aflatoxin - Test Kit), kit de teste rápido (RIDA®QUICK Aflatoxin RQS, N° R5208), aplicativo (RIDA® SMART APP), Smartphone Motorola (Moto G6). Álcool etílico P.A (MTLABOR, 99,9%) e água destilada.

2.2 Atualização de Referência Bibliográficas

A catalogação bibliográfica se fundamentou em informações publicadas na Scielo Brasil, no Google Acadêmico, periódicos da Capes, no Portal da Embrapa, na Plataforma do Mapa e na Plataforma da Anvisa. Buscou-se artigos científicos em periódicos online, utilizando como critérios: as publicações mais recentes, instituições renomadas como a Embrapa e o Mapa, a legislação brasileira, dissertações, teses e as principais revistas disponíveis sobre a temática da castanha-da-amazônia. Após o levantamento dessas fontes, realizou a leitura e o fichamento dessas pesquisas publicadas com as respectivas referências.

2.3 Preparo das amostras

Foi elaborado um plano de amostragem para as castanhas, in loco, segundo o Instituto Adolfo Lutz (2008) e Mapa (1973). Com a amostra de laboratório, pesou-se certa 35 g de cada amostra (etapa da recepção; após a quebra e desidratada, pronta para embalar) em balança semi-analítica, em seguida, triturou-se as amêndoas até obter uma granulometria homogênea. Após essa etapa, acondicionou-se as amostras preparadas em sacos de polietileno com zip lock hermético, e retirou-se o ar e lacrou-se a embalagem. Do mesmo modo, preparou-se as outras duas amostras. Preparou-se uma outra amostra da etapa da esteira, com o mesmo procedimento, no entanto, após a pesagem, borrifou-se álcool etílico 50% nas amêndoas e aguardou-se 5 minutos.

As amostras foram identificadas com as respectivas siglas. A amostra A1 foi coletada na recepção da Cooperativa. A amostra A4a foi coletada na etapa logo após a quebra ou descasque, pulverizada com álcool etílico 50%. A amostra A4b foi coletada na etapa logo após a quebra. A amostra A5 foi após a desidratação, pronta para ser embalada.

2.4 Determinação de umidade e Atividade de água da castanha-da-amazônia da

Para determinar o teor de umidade por infravermelho, selecionou-se no equipamento o produto no banco de dados, Macadamia Cast. Obs: Triturar. Conforme o manual do equipamento, utilizou-se de 3 g de amostra triturada, a uma temperatura de 110 °C até a perda de toda a umidade, cerca de 7 minutos. Por meio do Analisador de Umidade halógeno (GEHAKA, IV3100, Brasil), realizou-se as leituras diretas em triplicata. Segundo KLUCZKOVSKI (2020), utilizou-se a metodologia da AOAC (2016). Todos os resultados foram expressos em média e desvio padrão.

Para a atividade de água (Aw), uma pequena quantidade de amostra triturada será distribuída nas cubetas e medida através de leitura direta no equipamento (Decagon® modelo AQUALAB 4TE, EUA) em triplicata, seguindo a metodologia n° 978.18 da AOAC (2012). Todos os resultados foram expressos em média e desvio padrão.

2.5 Determinação de Aflatoxinas

Para a análise quantitativa de aflatoxinas totais (B1, B2, G1 e G2), utilizou o teste rápido para determinação. Adquiriu-se o teste rápido (AgraStrip®, Romer Labs®, Total Aflatoxin).

Pesou-se 10 g de amostra de amêndoas trituradas e homogeneizadas em um tubo de polietileno com graduação. Em seguida, adicionou-se 20 mL de etanol 50%, tampou-se e agitou vigorosamente por cinco minutos. Após a agitação, mediu-se com papel indicador de pH, observou-se que o pH ficou dentro da faixa para a análise, $7 < \text{pH} > 8$. Em seguida, centrifugou-se os tubos. Realizou-se o mesmo procedimento para todas as amostras.

Pipetou-se 200 μL de mobile solvent em um microtubo tipo EPPENDORF de 2 mL e pipetou mais 100 μL de substrato com amostra e tampou-se. Agitou-se o microtubo. Em seguida, pipetou-se 100 μL e dispensou a fita de leitura juntamente com a régua com o QR code. Aguardou-se três minutos. Em seguida, realizou-se a leitura com o aplicativo instalado no Smartphone. Este procedimento foi repetido para todas as amostras. Essa etapa do experimento é para detectar aflatoxinas na faixa de 2 até 75 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os parâmetros de umidade e atividade de água de um determinado produto têm por finalidade aumentar a vida de prateleira e a melhor qualidade do produto. Os resultados obtidos por meio das análises estão expressos na tabela 1.

Tabela 1: Resultados obtidos (valor médio \pm desvio padrão) na determinação físico-química e a concentração de aflatoxinas.

Amostras	Umidade (%)	Atividade de água (A_w)	Aflatoxinas totais ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
A ₁₀	7,99 \pm 0,35	0,98 \pm 0,00	< 2
A _{4a}	7,67 \pm 0,14	0,89 \pm 0,01	< 2
A _{4b}	8,66 \pm 0,08	0,90 \pm 0,00	< 2
A ₅	2,46 \pm 0,09	0,39 \pm 0,04	< 2

Segundo o Mapa (1976), a desidratação das castanhas-da-amazônia deve estar na faixa de teor de umidade entre 1 a 15% no máximo. Os resultados do teor de umidade das amostras de castanha estão entre 8,66 \pm 0,08 e 2,46 \pm 0,09. Deste modo, todas as etapas apresentaram a umidade dentro do estipulado pelo Mapa (1976). Segundo Vieira (2022), o teor de umidade superior a 14% favorece o desenvolvimento de fungos e da produção dos seus metabólitos. Ademais, estudos realizados com macadâmia e outras amêndoas, observou-se que um teor maior de umidade favorece a oxidação e rancificação lipídica; por outro lado, amêndoas com teor de umidade mais baixa, observou-se maior estabilidade lipídica. Assim, o controle da umidade das amêndoas é fundamental para reduzir o processo de ranço (Kluczkovski, 2021). O teor das amêndoas desidratadas (A5) estão extremamente baixas, reduzindo a massa do produto, acarretando prejuízo para a unidade beneficiadora.

A atividade de água recomendada para a castanha com casca é $A_w < 0,70$ (Kluczkovski, 2020). No entanto, as castanhas in natura com casca apresentaram valores extremamente altos, A_w 0,89–0,98. Essas castanhas apresentam alta quantidade de água livre, disponível para a oxidação lipídica, reações enzimáticas, alteração da coloração das amêndoas, desenvolvimento microbiano. Logo, esse parâmetro é um dos mais importantes para a conservação de alimentos, tanto nas mudanças físicas, quanto no aspecto biológico (Marques Garcia, 2004). Apenas as amêndoas prontas para serem envazadas estão abaixo do limite; logo, as castanhas que chegam na recepção e não vão para a etapa de processamento, devem passar pela etapa de desidratação antes de serem armazenadas em sacos ou a granel.

Ainda, o monitoramento da atividade de água é fundamental para a qualidade microbiológica e físico-química das amêndoas. Segundo Vieira (2022), a atividade de água ($A_w \geq 0,76$) favorece o desenvolvimento de fungos produtores de micotoxinas.

Os resultados para os testes de aflatoxinas totais foram inferiores (< 2 ppb) ao limite de detecção (4 ppb) do teste rápido utilizado. A Legislação brasileira, os limites máximos tolerados para a castanha-do-brasil com casca para o consumo direto é $20 \mu\text{g}/\text{kg}$, enquanto sem a casca, consumo direto ou para o processamento posterior, é $15 \mu\text{g}/\text{kg}$ (Brasil, 2011). A aflatoxina B1 é rapidamente absorvida pelo intestino e, em seguida, é metabolizada pelo fígado. Dependendo do produto da metabolização no fígado, terá um alto potencial carcinogênico ou efeito genotóxico. Quando um indivíduo ingere uma maior quantidade de aflatoxina, a intoxicação é caracterizada como aguda. No entanto, os sintomas são confundidos com: mal-estar, dores agudas no abdômen, anorexia, hepatite aguda, febre muito elevada e até levar à morte (Silva, 2022).

5. CONCLUSÃO

O teor de umidade das amêndoas está dentro do intervalo estabelecido pelo Mapa (1976). As amostras da recepção e após a quebra apresentaram atividade de água superior ao permitido, indicando a falta de monitoramento desse parâmetro durante as etapas de beneficiamento na Cooperativa. Assim, a elevada atividade de água favorece o crescimento microbiano, oxidação lipídica e reações enzimáticas. No que diz respeito a aflatoxinas, todas as amostras apresentaram valores inferiores ao recomendado pela Resolução RDC n. 7 da Anvisa de 18/02/2011.

6. REFERÊNCIA

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução N° 7, de 18 de fevereiro de 2011. Dispõe sobre limites máximos tolerados (LMT) para micotoxinas em alimentos.** Disponível

em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/res0007_18_02_2011_rep.htm. Acessado em: 04 mar. 2024.

EMBRAPA. **Práticas recomendadas para prevenção de fungos aflatoxigênicos em amêndoas da castanheira-da-amazônia.** Manaus, AM; Comunicado Técnico 164, 2023. Disponível em: <Práticas recomendadas para prevenção de fungos aflatoxigênicos em amêndoas da castanheira-da-amazônia. - Portal Embrapa>. Acessado em: 23 mai. 2024.

MARQUES, D. M. **Análise de atividade água em alimentos Armazenados no interior de granjas de integração avícola.** Porto Alegre: [s.n.]. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/4401>. Acesso em: 26 jul. 2024.

GUEDES, Marcelino Carneiro et al. **Castanha-da-amazônia - Estudos sobre a Espécie e sua Cadeia de Valor – Aspectos Sociais, Econômicos e Organizacionais.** Brasília, DF: Embrapa, 2023. v. 1, cap. 11, p. 285-313. Disponível em: <Livro castanha-da-amazônia - Portal

Embrapa>. Acessado em: 08 mai. 2024.

KLUCZKOVSKI, Ariane Mendonça; COSTA, Juliana Santos Gualberto da. **Tecnologias**

de conservação de nozes de árvores: uma revisão. v. 3, cap. 32, p. 424-439. 2021. Disponível em: <978-65-87196-92-3.pdf (editoracientifica.org)>. Acessado em: 24 mai. 2024.

KLUCZKOVSKI, Ariane Mendonça. **Drying in Brazil nut Processing as Tool for Prevention of Contamination by Aflatoxins.** v. 8, n. 4, p. 70-81. 2020. Disponível em:

<(PDF) Drying in Brazil Nut Processing as Tool for Prevention of Contamination by Aflatoxins(researchgate.net)>. Acessado em: 24 mai. 2024.

MAPA. **Instrução Normativa N° 13, de 27 de maio de 2004. Dispõe da certificação da Etapa de Beneficiamento da Castanha.** Disponível em: <Diário das leis - Dispõe da certificação da Etapa de Beneficiamento da Castanha. (diariodasleis.com.br)>. Acessado em: 11 mai. 2024.

MAPA. **Portaria N° 846, de 8 de novembro de 1976. Dispõe de especificações para padronização, classificação e comercialização interna da Castanha do Brasil.** Disponível em: < Sistema Integrado de Legislação (agricultura.gov.br)>. Acessado em: 20 mai. 2024.

PASSOS, Renato Ferreira; AMARAL, Alexandre Morais. **Castanha-da-amazônia - Estudos sobre a Espécie e sua Cadeia de Valor – Aspectos Sociais, Econômicos e Organizacionais.**

Brasília, DF: Embrapa, 2023. v. 1, cap. 2, p. 33-48. Disponível em: <Livro castanha-da-amazônia - Portal Embrapa>. Acessado em: 08 mai. 2024.

RIBEIRO, Maria do Socorro Souza et al. **Castanha-da-amazônia - Estudos sobre a Espécie e sua Cadeia de Valor – Pós-coleta e Tecnologia de Alimentos.** Brasília, DF: Embrapa, 2023. v. 2, cap. 1, p. 17-35. Disponível em: <Livro castanha-da-amazônia - Portal Embrapa>. Acessado em: 09 mai. 2024.

SILVA, João Victor Batista da. **Uma visão geral sobre micotoxinas, seus efeitos patogênicos e biomarcadores de exposição.** SP: Ribeirão Preto, 2022. Dissertação de Mestrado em Patologia, Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Disponível em: <JOAOVICTORBATISTADASILVAcO.pdf (usp.br)>. Acessado em: 08 mai. 2024.

VIEIRA, Douglas Oliveira et al. **A contaminação da castanha do Brasil por aflatoxinas e seu efeito carcinogênico: uma visão narrativa.** Research, Society and Development, v. 11, n.7, 2022. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/361078793_A_contaminacao_da_castanha_do_Brasil_por_aflatoxinas_e_seu_efeito_carcinogenico_uma_revisao_narrativa>. Acessado em: 06 jun. 2024.